

ШОХЛАНИШ ТИПИ БЕЛГИСИ БЎЙИЧА ПОПУЛЯЦИЯ ТАРКИБИНИНГ ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗА ФЕНОТИПДА НАМОЁН БЎЛИШИ

Эргашев О.Р.¹, Қахҳоров И.Т.¹, Қахрамонов А.К.¹, Рахмонов С.Д.¹, Шодмонов А.Д.¹,
Тангиров З.Х.¹, Холлиев Ғ.Ч.¹, Абдурасулов Ш.Э.²,

Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15545702>

Аннотация. Ушбу мақолада 2020 йилда Тошкент вилоятининг тупроқ-иқлим шароитларида парваришланган *G. hirsutum* L. га хос бўлган нав ва тизмаларда шохланиш типи белгиси кўрсаткичлари бўйича популяция таркибининг фенотипда намоён бўлишини аниқлаш учун олиб борилган фенологик кузатув ишларининг натижалари баён қилинган. Маълум бўлишича, генотипларнинг барчасида таҳлилдаги белги бўйича популяция таркибининг ташкил топишида асосан учта гуруҳдаги шохланиш типини пайдо қилган ўсимликлар намоён бўлган. Ҳар бир ғўза шаклининг ўртача кўрсаткичларининг юзага келишида айрим гуруҳга мансуб ўсимликлар популяцияларнинг таркибида доминантлик қилган бўлсада, ўртачага нисбатан фарқланувчи гуруҳлар ҳам тўлдирувчи вазифасини ўтаган.

Калим сўзлар: *G. hirsutum* L., нав, тизма, шохланиш типи, популяция таркиби, кўрсаткичлар, модификантлар, таҳлилий натижалар.

Дунёда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши тизимларининг энг асосий тармоқларидан бири ҳисобланадиган пахтачилик соҳасида ғўзанинг замон талабларига мос генотипларини яратишда анъанавий генетик-селекцион услубларини популяцион тадқиқотлар билан уйғунлаштирган ҳолда амалга ошириш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда. Мазкур жараёнларда ҳар бир дурагайнинг қайсидир белгисини қанчалик даражада ижобий томонга такомиллаштирилганида бошқа кўрсаткичларнинг популяция таркибида қандай мувозанатда ўрин алмашинувини аниқлаш асосида нав ва тизмаларни шакллантириш ёки мавжудларини янада такомиллаштиришга алоҳида аҳамият қаратилади [1-6].

Ғўза ўсимлиги борасида амалга ошириладиган илмий тадқиқотларда танланадиган бошланғич шакллар популяциясида рўй берадиган жараёнларни тўлиқ тадқиқ этиш, уларда қонуният асосидаги генетик мувозанатдаги биотиплар мажмуасини ташкил қилиш муҳим аҳамиятга эга [4].

Генетик-селекцион тадқиқотлар натижасида ажратилаётган интензив хусусиятли ғўза генотипларининг шохланиш типи мазкур ўсимликда махсулдорликка катта даражада таъсир этувчи омиллардан бири бўлиб ҳисобланади [5].

Ғўза ўсимлигининг генетикаси ҳамда селекцияси йўналишидаги айрим муаммоларни ижобий ҳал этиш учун танлов услубларини фақат қайсидир белгида ўртача кўрсаткичлар бўйича эмас (модал танлов), балки барча белгиларнинг мажмуаси бўйича популяциявий мувозанатни ташкил этувчи ўсимликларни гуруҳлаб ажратиб олиш мақсадга мувофиқдир.

Тадқиқот мақсади: Ўрта толали ғўзага хос нав ва тизмаларда шохланиш типи белгиси бўйича популяция таркибининг фенотипда намоён бўлишини аниқлаш мазкур тадқиқотнинг мақсади ҳисобланади.

Тадқиқот объекти: *G. hirsutum* L. нинг Келажак, ЎзФА-707, ЎзФА-710, Меҳнат, Юлдуз, АН-Боёвут-2, Т-19, Т-41, Т-826, Т-840, Т-1278, Т-1326, Т-1336, Т-1391, Т-1470, Т-1477, Т-1777, Т-8588 каби генотиплари, андоза сифатида эса Наманган-77 ва С-6524 навларидан мазкур илмий тадқиқот ишининг ашёлари сифатида фойдаланилган.

Тадқиқот услублари: Тадқиқотларда генетиканинг қиёсий морфология, популяцион таҳлил услубларидан фойдаланилди. Маълумотларга математик-статистик ишлов бериш Б.А. Доспехов услуби бўйича (М. 1985) амалга оширилди.

Таҳлил ва натижалар: Ғўза генотипларида шохланиш типи белгиси бўйича андоза Наманган-77 навида популяция таркибининг пайдо бўлишида I типли 16, II типли 65 ва III типли шохланишни пайдо қилган ўсимликлар 19 % ни ташкил этгани маълум бўлди. Иккинчи андоза С-6524 навида I типли 31, II типли 48 ва III типли шохланишга эга бўлган ўсимликлар 21 % ни ташкил этган. Келажак навида I типли 23, II типли 51 ва III типли шохланишга эга бўлган ўсимликлар 26 % ни ташкил этган. ЎзФА-707 навида популяция таркибининг тузилишида I типли 10, II типли 78 ва III типли шохланишни пайдо қилган ўсимликлар 12 % да иштирок этган. ЎзФА-710 навида I типли 6, II типли 79 ва III типли шохланиши мавжуд бўлган ўсимликлар 15 % ни намоён этган. Меҳнат навида популяция таркибини I типли 14, II типли 55 ва III типли шохланишни пайдо қилган ўсимликлар 31 % билан ташкил этган. Юлдуз навида популяция таркибининг ташкил топишида I типли 19, II типли 38 ва III типли шохланишли ўсимликлар 43 % да иштирок этган. АН-Боёвут-2 навининг популяциясида I типли 20, II типли 41 ва III типли ўсимликлар 39 % билан қатнашган. Т-19 тизмасида I типли 16, II типли 61 ва III типли шохланишни пайдо қилган ўсимликлар 23 % ли улуш билан популяция таркибида иштирок этган. Т-41 тизмасида I типли 8, II типли 68 ва III типни намоён этган ўсимликлар 24 % ли улуш билан популяция таркибининг пайдо бўлишида қатнашган. Т-826 тизмасида I типли 12, II типли 63 ва III типли шохланишга эгалик қилувчи ўсимликлар 25 % ли улуш билан популяция таркибининг пайдо бўлишига ҳисса қўшган. Т-840 тизмасида I типли 15, II типли 60 ва III типли шохланишли ўсимликлар 25 % билан қатнашган. Т-1278 тизмасида популяция таркибида I типли 12, II типли 63 ва III типли шохланишни пайдо қилувчи ўсимликлар 25 % билан иштирок этган. Т-1326 тизмасида I типли 5, II типли 52 ва III типли шохланишга эга бўлган ўсимликлар 43 % да иштирок этган. Т-1336 тизмасида популяция таркибида I типли 5, II типли 30 ва III типли шохланишни намоён этган ўсимликлар 65 % билан иштирок этган. Т-1391 тизмасининг популяциясида I типли 46, II типли 41 ва III тип шохланишга эга бўлган ўсимликлар 13 % ли улуш билан қатнашган. Т-1470 тизмасида I типли 7, II типли 71 ва III типли шохланишни намоён этган ўсимликлар 22 % билан популяция таркибида иштирок этган. Т-1477 тизмасида I типли 50, II типли 39 ва III типли шохланишга эга бўлган ўсимликлар 11 % ли улуш билан популяция таркибига ҳисса қўшган. Т-1777 тизмасида I типли 56, II типли 33 ва III типли шохланишни пайдо қилган ўсимликлар 11 % билан иштирок этган. Т-8588 тизмасида I типли 9, II типли 70 ва III типдаги шохланишни намоён этган ўсимликлар 21 % билан популяция таркибининг пайдо бўлишига хизмат қилган.

Юқорида келтирилган маълумотлар таҳлилидан келиб чиққан ҳолда шундай хулосага келиш мумкинки, тадқиқ этилган ўрта толали ғўзанинг нав ва тизмаларида

Ўсимликларнинг шохланиш типи белгиси бўйича популяция таркибининг пайдо бўлишида учта гуруҳдаги шохланиш типини пайдо қилган ўсимликлар аниқланган. Турли популяцияларни таркибида асосан маълум бир типга эга бўлган ўсимликлар гуруҳи доминантлик қилган бўлсада, кейинги иккита кичик фойзли гуруҳлар ҳам ўртачага нисбатан юқори ва паст кўрсаткичлар билан таркибининг ташкил топишида тўлдирувчи вазифасини ўтаган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абзалов М.Ф., Раҳимқулов Ё.И., Йўлдошов А.А. “Ўзани зичлаштириб экиш учун мос навларни генетик асоси ва бирламчи ашёлар” // “Қишлоқ хўжалиги экинлари агробиологияси ютуқлари, маммолари ва истиқболлари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференциясининг материаллар тўплами. Тошкент – 2015. 50 б.
2. Абзалов М.Ф., Раҳимқулов Ё.И., Йўлдошев А.А. “Ўзанинг янги детерминант типда ўсувчи яхлит баргли тизмаларининг генетик таҳлили”. // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси, №2(64), 2016. 10-12 б.
3. С. Одилов, О.Ж. Жалилов, ИТ. Каххаров, С.М. Набиев, Б.Б. Махмасахатов “Ўза ўсимлиги ҳосил шохлариинг ўзгарувчанлиги, интеграция ва мосланувчанлик (адаптация) замини”. // Академик С.С. Содиқов таваллудининг 95 йиллигига бағишланган “Ўза ва бошқа қишлоқ хўжалик ўсимликларида тез пишарликни ҳамда мослашув-чанликни эволюцион ва селекцион қирралари” мавзусидаги Халқаро илмий конференция материаллари тўплами. “ФАН”. Тошкент – 2005. 118-120 б.
4. Лобашев М.Е. “Генетические процессы в популяциях”. // Генетика. Л. Изд-во ЛГУ, 1967. 138 с.
5. Чориев А.Х., Қодирова Ш., Муҳиддинов Т.И., Раҳматуллаев Ж. “*G.hirsutum* L. турига мансуб ота-она нусхалари ва уларнинг F₁, F₂ дурагайларида ҳосил шохларига нисбатан генетик боғланиш” // “Фундаментал фан ва амалиёт интеграцияси: Муаммолар ва истиқболлар” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Тошкент – 2018. 249-251 б.
6. Тўйчиев Ҳ.Ю. “Айрим ўза нав ва тизмаларининг популяциялари ичидаги биотипларининг морфологик ва хўжалик белгиларининг мувозанатлиги”. // Автореф. дисс. биол. фанл. номз. Тошкент. 2010. 11 б.